

ҚИЗИЛЎНГАЧНИНГ МАКРО ВА МИКРОСКОПИК ТУЗИЛИШINI ЎРГАНИШ НАТИЖАЛАРИ ВА УНИНГ ТАРКИБИЙ ЎЗГАРИШЛАРИ ЎПКА ФИБРОЗИ ҲОЛАТИДА ОРГАНИЗМДА ЮЗАГА КЕЛАДИГАН МУРАККАБ ПАТОЛОГИК ЖАРАЁНЛАРНИНГ МЕХАНИЗМИ

Тешаев Шухрат Жумаевич

Профессор

Барноев Рустам Истамович

Бухоро Давлат Тиббиёт Инститuti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14333199>

Аннотация: Ушбу мақолада ўпка фибрози бўлган одамларда овқат ҳазм қилиш функциясидаги ўзгаришларни ўрганишга қаратилган. Бундан ташқари, ушбу ишимизда стрессли вазиятларда келиб чиққан қизилўнғач морфологиясидаги қолдиқ ўзгаришлар, яъни ўпка фиброзининг турли босқичларида қизилўнғач деворидаги морфологик ўзгаришлар ўрганилган.

Калит сўзлар: ўпка фибрози, қизилўнғач девори, гистологик, морфометрик, гистокимёвий ва иммуноцитокимёвий усуллар.

Қизилўнғач – ҳалқум билан ошқозоннинг кардиал қисмини боғловчи мускулдан иборат най ҳисобланиб, катта ёшдаги одамларда узунлиги 25-30см эркакларда ва 23-24см аёлларда, девор қалинлиги эса ўртача 3-4мм келади. Қизилунгачга кириш қисми юқори курак тишлари чегарасидан ҳисобланганда ўртача 14-15смда жойлашган.

Қизилунгач анатомик жиҳатдан уч бўлимдан иборат:

1. Юқори буйин соҳаси – 5-6см бўлиб, қизилунгачнинг кириш қисмидан унинг орқа кўкс оралиғига давом этган қисми ҳисобланади.
2. Ўрта кўкрак соҳаси – 17см гача бўлиб, қизилунгачнинг кўкрак кафаси бўйлаб диафрагмагача бўлган оралиғи ҳисобланади.
3. Пастки қорин соҳаси – 2-4см бўлиб, қизилунгачнинг диафрагмадан чиқиб ошқозоннинг кардиал қисмигача боғлаган соҳаси ҳисобланади.

Қизилунгач ҳалқумнинг узуксимон тоғайининг пастки қиррасидан яъни VI буйин умуртқаси чегарасидан бошланади. Қизилунгач ошқозонга олд томондан VII қовурга тоғайи соҳасида, орқа томондан XI кўкрак умуртқаси чегарасида ўтади. Қизилўнғач ўзининг йуналишида бир қанча аъзолар билан бирга ёндош жойлашган:

Олд томонидан: Юқорида – ўнғрокда трахея билан;

Пастда – юракнинг ўнг бўлмачасининг орқа юзаси билан;

Охирида – диафрагмадан чиққандан кейин жигарнинг чап бўлаги орқаси билан;

Орқа томонидан: Юқорида – буйин ва юқори кўкрак умуртқалари билан;

Пастда - қизилунгач IV кўкрак умуртқаси қисмида узоқлашиб, ўнг томонида ток веналар (v.azygos) ва чап томонида кўкрак аортаси билан;

Шу йуналишда қизилунгач ўнг бронхиал артерияни, бир нечта қовургалараро артерия ва веналарини кесиб ўтади.

Ўнг томонидан: Юқорида – қалқонсимон безнинг ўнг бўлаги;

Ўртада – трахея ва трахеобронхиал лимфа тугунлари билан;

Чап томонидан: Юқоридан қалқонсимон безнинг чап бўлаги билан;

Ўртада – медиастенал плевра билан;

Пастда – ошқозон туби билан;

Қизилунгач олд девори буйлаб чап адашган нерв, орқа девори буйлаб ўнг адашган нерв ўтади. Қизилунгачнинг абдоминал қисми қорин парда билан ўралган.

Қизилунгач 3 қисмида физиологик торайиш (*angustiae*) мавжуд:

1. Қизилўнгачнинг бошланғич қисмида яъни узуксимон тоғайнинг пастки қирраси соҳасида – қизилўнгач оғзи ҳисобланади.
2. Кекирдакнинг иккита бронхга бўлинган ерида, қизилунгач билан кесишган соҳаси.
3. Қизилунгачнинг диафрагмадан қорин бўшлиғига ўтиш қисмида (кардиал жомга тугри келади).

Қизилунгачнинг девори 4 та қаватдан иборат:

1. Шиллик қавати;
2. Шиллиқости (безлар жойлашган) қавати;
3. Мускул қавати;
4. Бириктирувчи туқимадан иборат ташки қавати;

Мускул қавати қизилунгач деворининг асосини ташкил қилади ва иккита қаватдан иборат:

1. Ташки узунасига кетган мускул қавати;
2. Ички айланма мускул қавати;

Улар орасида нозик бириктирувчи туқима жойлашган бўлиб, унда қон томирлари ва нервлар жойлашган. Узунасига жойлашган мускуллар айланма жойлашган мускуллардан қалинлиги буйича икки баровар ингичкароқдир. Қизилунгач мускулларининг бошланғич қисми кўндаланг тарғил мускуллардир, пастки қисмида эса силлиқ мускуллардан иборат.

Қизилунгачда қуйидаги бойламлар мавжуд:

1. Қизилунгач-бронхиал бойлам – бу қизилунгачни олд чап деворини унг бронх асоси билан боғлайди;
2. Қизилўнгач-аортал бойлам – қизилўнгачнинг орқа чап деворини аорта равоги билан боғлайди;
3. Морозов-Саввин бойлами – бу қизилўнгачнинг дистал қисмини диафрагма билан боғлайди.

Қизилўнгач бир нечта томирлардан қон олади ва ўзаро яхши анастомоз ҳосил қилади.

1. Юқори қисмида – ўмровости артерияси толалари, юқори қовурғалараор артериялар ва қалқонсимон без артерияси орқали;
2. Ўрта қисмида – Бир қанча қовурғалараор артериялар толалари, бронхиал артерия ва аортанинг қизилунгач толаси билан;
3. Пастки қисмида – пастки диафрагмал артерия ва ошқозоннинг чап артерияси билан;

Қизилунгачдан веноз қон оқиши пастки қалқонсимон вена, перикардиал вена, орқа кўкс оралиғи ва диафрагмал веналар орқали веноз қон vv. *azygos* ва *hemiazygos* орқали юқори ковак венасига қуйилади. Бу веналар клапанларга эга эмаслар ва бу веналар ошқозон ва дарвоза веналари билан боғлиқдир. Қизилўнгач касалликларининг

моҳиятини тўғри тушиниш учун унинг шаклланишининг ўзига хос механизмларини умумий патологик жиҳатдан қизилўнгач девори қаватларининг таркибий ва функционал тузилиши ҳақида аниқ тасаввурга эга бўлиш керак. Қизилўнгач шиллиқ қаватининг ярали жараёни динамикасидаги ҳолати етарлича ўрганилмаган. Шу билан бирга қизилўнгач девори қаватларида юзага келадиган ўзгаришларни интеграл баҳолаш муҳим аҳамиятга эга бўлиб, у янги методологик ёндашувлардан фойдаланган ҳолда амалга оширилиши керак [Т.К.Гаскина, В.Н. Горчаков 2009 й]. Ўпка фиброзининг турли босқичларининг қизилўнгач морфологияси ва унинг функциясига таъсири ҳалигача тўлиқ ўрганилмаган. Бу эса ўпкадаги патология сабабли қизилўнгач деворларида келиб чиқадиган морфологик ўзгаришларни аниқлаш учун қўшимча тадқиқотлар ўтказишни талаб этади (Бурнҳам Э. Л., Жанссен W. Ж 2014). Ушбу тадқиқот ўпка фибрози бўлган одамларда овқат ҳазм қилиш функциясидаги ўзгаришларни ўрганишга қаратилган. Бундан ташқари, ушбу ишимизда стрессли вазиятларда келиб чиққан қизилўнгач морфологиясидаги қолдиқ ўзгаришлар, яъни ўпка фиброзининг турли босқичларида қизилўнгач деворидаги морфологик ўзгаришлар ўрганилди (Wang D., Xu B., Xu C. 2020).

Гистологик, морфометрик, гистокимёвий ва иммуноцитокимёвий усуллардан фойдаланган ҳолда, цитотоксик даволашнинг қизилўнгач шиллиқ қавати эпителийсининг структуравий ва функционал хусусиятларига таъсири ситотоксик препарат томонидан кўзғатилган ўзгаришларнинг қайтарилиши билан бирга сичқонларда ўрганилди. Циклофосфамидни қорин бўшлиғига тўрт марта юбориш (тана вазнига 400 мг / кг) эпителия қатламининг қалинлашиши, унинг шох пардаси нисбатининг ошиши ва унинг бўшашиши, корнификация жараёнининг бузилиши, гиперкератоз, ҳужайра вакуолазмаси каби морфофункционал ўзгаришларга олиб келди. Базал қатлам қатламида, интерстициал шиш, ядро гипертрофияси ва паракератоз кузатилди. Митотик фаоллик ва НАДХ-диафораза фаоллиги сезиларли даражада камайди, Циклофосфамид умумий оқсиллар контцентратциясига сезиларли таъсир кўрсатмади. Цитостатик даволанишни тўхтатгандан кейин 15 кун ўтгач, индексларнинг аксарияти нормал қийматларга қайтмади, бу қизилўнгач эпителиясида чуқур бузилишларни кўрсатади.

Экспериментал илмий тадқиқот ўтказиш учун стандарт вивариум шароитида ўстирилган эркек жинсдаги 150 та, ёши 3-12 ойлик, оғирлиги 200-500 гр бўлган оқ зотсиз каламушлар танлаб олинди. Лаборатория ҳайвонлари Бухоро давлат тиббиёт институти виварийсида сақланган. Каламушлар тажриба ҳайвонлари сақланадиган хоналарга қўйиладиган талабларга биноан махсус хоналарда парвариш қилинган (хона ҳарорати 20-24⁰С, намлик 60%, ёруғлиқ 12 соат). Ҳайвонларга етарли даражада сув берилган ва мувозанатлаштирилган овқатланиш ратсиони билан боқилган. Экспериментал тадқиқотларни тайёрлаш ва ўтказишда лаборатория ҳайвонларини тўғри парвариш қилиш ва боқиш катта аҳамиятга эга эканлиги ҳисобга олинди. Режим ва парҳезни бузиш, овқатланиш пайтида гигиеник чораларга риоя қилмаслик ҳайвонлар танасининг заифлашишига олиб келади. Уларнинг турли юқумли ва соматик касалликларга мойиллигини оширади. Тажриба пайтида ушбу касалликларнинг пайдо бўлиши тадқиқот натижаларининг бузилишига ва натижада нотўғри хулосаларга олиб келиши мумкин.

Тадқиқот учун танлаб олинган ҳайвонларининг 120 таси билан экспериментал гуруҳ шакллантирилди. Қолган 30 та каламуш назорат гуруҳига бирлаштирилди. Экспериментал гуруҳдаги каламушлар махсус зич ёпиладиган 0,34 м³ (0,7х0,4х1,2м) ҳажмли камерага жойлаштирилди. Ушбу камерада махсус вентилятор мавжуд бўлиб, заҳарли моддаларни очиқ атмосфера ҳавосига ташлашга имкон беради. Ўпка фибрози моделини яратиш мақсадида каламушларга заҳарли NO₂ гази ёпиқ камерада узатилган ва «азот икки оксидли ўпка фибрози» экспериментал модели яратилган. Заҳарли моддани рухсат этилган меъёрга келтириш учун (ҳаводаги бир марталик миқдори 0,4 мг/м³), айнан 30-40 мг/м³ (Л.Н. Данилов ва хаммуаллифлар томонидан таклиф этилган усул, 2009) ни ташкил қилиши учун азот кислотасининг рух билан реакцияси натижасида ҳосил бўлган азот икки оксиди қўлланилган.

Гистологик препаратларни тайёрлаш 4 босқичдан иборат бўлиб, анъанавий усулларда олиб борилди. Препаратларни тайёрлаш учун YD-315 маркали механик ротацион микротомдан (Хитой) фойдаланилди, тайёрланган кесмалар гематоксилин ва эозин билан бўялди. Бунинг учун кесмалар 3-5 дақиқа давомида гематоксилин эритмасига солинди, сўнгра сув ёрдамида ювилди. Ядролар бинафша рангга бўялгач (микроскоп остида кузатилади), улар эозин эритмасида 0,5-1,5 дақиқа давомида бўялди, дистилланган сувда ювилди ва сувсизлантириш учун даражаси ошиб борадиган спиртлардан (70° дан 100° гача) фойдаланилди. Спиртни кесмадан кетказиш ва тиндириш учун О-ксилонинг уч қисмига кетма кет жойлаштирилди ва Канада бальзамига солиб қўйилди.

Ўпка фибрози фонида юзага келган қизилўнғач паренхимасининг макроскопик ва микроскопик ўзгаришлари ҳақидаги маълумотлар анор данаги мойининг миқдорини танлашда ва фармакодинамикасини назоратга олишда, уларнинг ўзаро таъсир механизмларини билган ҳолда тўғри тактик даволаш мезонларини яратишда муҳим маълумот олиш имконини беради.

References:

1. Лазебник Л.Б., Звенигородская Л.А. Метаболический синдром и органы пищеварения. М: Анахарсис, 2009. 184с.
2. Ивашкин В.Т., Трухманов А.С. Эволюция представлений о роли нарушений двигательной функции пищевода в патогенезе гастроэзофагеальной рефлюксной болезни // Рос. журн. гастроэнтерол. гепатол. 2010.№2.–С.13–20.
3. Буеверов А.О., Лапина Т.Л. Дуоденогастроэзофагеальный рефлюкс как причина рефлюкс-эзофагита // МЖ Фарматека №1. Гастроэнтерология. 2006.С.22–27.
4. Звенигородская Л.А., Бондаренко Е.Ю., Хомерики С.Г. Клинико–морфологические особенности гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у пациентов с абдоминальным ожирением // Consilium medicum. 2010. №8. Т. 12.С.5–10.
5. Калинин А.В. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: Диагностика, терапия, профилактика // Фарматека. 2003. №7. С. 1–9.
6. Масловский Л.В., Минушкин О.Н. Терапевтические аспекты гастроэзофагеальной рефлюксной болезни // Фармакотерапия в гастроэнтерологии. №1, 2008. С. 2–8.

7. Маев И.В., Казюлин А.Н., Бусарова Г.А. и др. Особенности метаболизма оксида азота при ГЭРБ // Рос.ж-л гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. 2006. №5. С. 8.
8. Остапенко В.А., Ахмедов В.А., Буянова С.С., Турилова Н.С. Современные взгляды на механизмы формирования и диагностику ГЭРБ // Экспер. и клин. гастроэнтер. № 1. 2002. С. 19–23.
9. Сисенкова А.Ю., Ходасевич Л.С. Патогенез и пат. анатомия ГЭРБ // Архив патологии. №3. 2008. Т.70. С. 53–58.
10. Festa A.D., Adostino R. et al. The relation of body fat mass and distribution to markers of chronic inflammation // Int. J. Obesity. 2001. P. 1407–15.
11. Метельская В.А., Гуманова Н.Г. Скрининг–метод определения уровня метаболитов оксида азота в сыворотке крови // Клин. лаб. диагн. № 6. 2005.С.15–18.
12. Casselbrant A., Peterson A. Oesophageal intraluminal nitric oxide facilitates the acid Induced oesophag salivary reflex. Scand. J. Gastroenterol. 2003. 38,235–238.